

TOOLS4CAP AKADEMIJA VI MODULIS

INOVACIJŲ SKATINIMAS BENDROJOJE ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOJE PASITELKIANT NAUDOTOJŲ ISTORIJAS: SĄVEIKA IR DUOMENŲ VALDYMAS

Svarbiausių įvykių ataskaita

Įvadas

Vienas iš elementų, reikalingų **siekiant sukurti patrauklų ir konkurencingą žemės ūkio sektorių, remiantį aplinkos ir tvarumo tikslus, yra būtinybė kurti viešąją politiką, grindžiamą tiksliais duomenimis.** Supaprastinimas, modernizavimas, ekonomiškumas ir atskaitingumas yra esminiai komponentai, užtikrinantys atitiktį esamoms Europos Komisijos praktikoms, taip pat duomenų saugyklų naudojimą, duomenų dalijimosi taisykles ir duomenų valdymą dabartiniam ar naujam BŽŪP programavimo laikotarpiui.

Tačiau šiame kontekste būtina nuolat diegti naujoves. Europos lygmeniu rengiamos įvairios iniciatyvos, siekiant **sustiprinti duomenų ir jų valdymo vaidmenį BŽŪP įgyvendinime, taip palengvinant sprendimų priėmimą remiantis įrodymais.**

ORGANIZATORIUS:

2025 M. LAPKRIČIO 5 D.

NUOTOLINIS RENGINYS

28 DALYVIAI IŠ 15 ŠALIŲ

(Valdžios institucijos, viešosios institucijos, mokslininkai, novatoriai ir kiti žemės ūkio sektoriaus suinteresuotieji)

PRISTATYMUS IR ĮRAŠUS GALITE RASTI [ČIA](#)

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite, kad pamatytumėte pristatymą

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite, kad pamatytumėte vaizdo įrašą

Pagrindiniai modulio akcentai

Šioje svarbiausių aspektų ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama [šeštajam „Tools4CAP Academy“ moduliui](#), kurį vedė Europos vietos plėtros inovacijų asociacija (AEIDL) ir kuris vyko 2025 m. lapkričio 5 d., užbaigdamas trečiąjį šių metų ciklą, skirtą [techniniams protokolams ir metodinėms gairėms](#). Šis modulis yra [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) ir [ITACyL](#) darbo rezultatas, kuris išsamiai aprašytas aukšto lygio techniniame dokumente [„Metodinės gairės ir techniniai protokolai dėl duomenų integravimo“](#).

Sesijos metu buvo pateiktos praktinės metodinės gairės, kurios neapsiribojo šių protokolų paaiškinimu, bet buvo pateiktas skaitmeninių priemonių pristatymas, **naudojant vartotojų istorijų metodą, siekiant užpildyti spragą tarp aukšto lygio politikos ir veiksmingo įgyvendinimo**. Šis metodas veiksmingai paverčia techninius ir mokslinius atradimus praktinėmis gairėmis, kurias valstybės narės gali priimti arba pritaikyti, padėdamos politikos formuotojams, BŽŪP valdymo institucijoms ir žemės ūkio suinteresuotosioms šalims:

- Gerinti BŽŪP SP stebėseną, pasinaudojant ūkių ir kraštovaizdžio lygio duomenimis
- Gerinti atitikties tikrinimą ir veiklos stebėseną naudojant pažangius duomenų šaltinius (pvz., FSDN)
- Remti aplinkos ir tvarumo tikslus, apimančius biologinės įvairovės išsaugojimą, dirvožemio sveikatos valdymą ir pesticidų naudojimo mažinimą, kurie visi atitinka Žaliojo susitarimo tikslus.

Tačiau kaip šie pažangos pasiekimai materializuojasi ir kaip galime iliustruoti griežtos informacijos kontrolės rezultatus realaus gyvenimo scenarijuose? Siekiant iliustruoti šį perėjimą, šiame pranešime pateikiami trys praktiniai vartotojų istorijų pavyzdžiai, pateikti modulio metu kaip metodologinio taikymo praktika [Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje](#) pagal Tools4CAP projekto metu [atliktus atvejų tyrimus](#), taip parodant šių priemonių įgyvendinimo praktikoje potencialą.

Šis modulis yra „Tools4CAP Academy“ dalis, kurios tikslas – sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, kad būtų galima parengti patrauklią ir pritaikytą mokymo programą, atitinkančią galutinių vartotojų poreikius. „Tools4CAP“, koordinuojamas [ECORYS](#), yra projektas, įtrauktas į „Horizon“ programą, kuriame dalyvauja 21 partnerių organizacija iš 18 ES šalių, turinti išskirtinę patirtį ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių klausimų, naujų duomenų šaltinių ir stebėjimo technologijų srityse, taip pat suinteresuotųjų šalių įtraukimo, socialinių, aplinkos ir gyvūnų gerovės duomenų ir rodiklių srityse, žemės ūkio ir kaimo plėtros kontekste.

Techninio pagrindo nustatymas: kraštovaizdžio stebėjimo reikalavimai

Christian Schingo

ABACO Group

Siekiant politikos tikslų ir stiprinant duomenų bei jų valdymo vaidmenį BŽŪP įgyvendinime, būtina **sukurti aiškų, tarpusavyje susijusį techninį pagrindą, kad būtų galima parengti protokolus ir metodines gaires, skirtas įrodymais pagrįstam politikos formavimui**. Įžangoje **Christian Schingo (ABACO)** pristatė tris pagrindinius ramsčius ir pagrindines šio proceso pamokas, susijusias su integruotais duomenimis ir skaitmeniniais įrankiais.

1 ramstis: sąveika ir atitiktis teisės aktams

Veiksmingas kraštovaizdžio stebėjimas iš esmės priklauso nuo patikimo sąveikumo. Tai reiškia, kad būtina standartizuoti duomenų mainus ir suderinti erdvės infrastruktūrą visose valstybėse narėse. Sistema turi užtikrinti visišką teisinį atitikimą nustatytoms Europos sistemoms, įskaitant [Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą](#) (BDAR), [Duomenų valdymo įstatymą](#) ir [INSPIRE direktyvą](#). Nustatant šiuos reikalavimus užtikrinama, kad duomenimis gali būti keičiamasi ir jie naudojami teisėtai ir be trikdžių.

Išmoka: statistinių ir administracinių duomenų bazių sąveika atrodo reta, tačiau ją pasiekus, žymiai sumažėja duomenų rinkimo našta. Kita vertus, kai ūkyje surinkti duomenys naudojami už ūkio ribų, kyla duomenų dalijimosi problemos, pvz., susijusios su privatumu ir nuosavybe (BDAR), o prieinamumo klausimai ir standartinių duomenų modelių trūkumas tampa pagrindiniais už ūkio ribų esančių duomenų integravimo iššūkiais.

2 ramstis: Ūkių tvarumo duomenų tinklo (FSDN) vaidmuo

[Ūkių tvarumo duomenų tinklas \(FSDN\)](#) yra svarbus žingsnis siekiant suderintų, aukštos kokybės ūkio lygmens tvarumo duomenų, kurio pagrindinis vaidmuo yra **gerinti BŽŪP tvarumo tikslų stebėseną, teikiant išsamius ir palyginamus duomenis, reikalingus veiklos rezultatų vertinimui ir politikos koregavimui**. Be šios standartizuotos, pagrindinės informacijos, holistinis tvarumo vertinimas išlieka sudėtingas.

Išmoka: naujos duomenų rinkimo technologijos ūkio lygmeniu, integruotos į įprastinę ūkio veiklą, galėtų būti plačiai naudojamos BŽŪP stebėsenai ir vertinimui. Tačiau BŽŪP socialiniai ir ekonominiai aspektai išlieka sudėtingiausi vertinti naudojant dabartines technologijas ūkio lygmeniu.

3 ramstis: integruoti duomenys ūkio ir kraštovaizdžio lygmeniu

Stebėjimo priemonės veiksmingumas priklauso nuo sėkmingo ūkio ir kraštovaizdžio lygio duomenų integravimo. Šis metodas reikalauja sujungti labai įvairius duomenų šaltinius, įskaitant informaciją iš ūkio valdymo informacinių sistemų (FMIS), duomenis, surinktus naudojant daiktų interneto (IoT) jutiklius, Žemės stebėjimo (EO) vaizdus (ypač iš „Copernicus“), administracines sistemas ir įvairius nacionalinius bei ES duomenų rinkinius. Tik per šią visapusišką integraciją politikos formuotojai gali pasiekti būtiną erdvės ir laiko perspektyvą, kad galėtų priimti sprendimus, pagrįstus įrodymais.

Išmoka: įvairių duomenų šaltinių sujungimas yra būtinas, nes jis veiksmingai kompensuoja atskirų technologijų taikymo ribotumą ir spragas. Tik per šią visapusišką integraciją politikos formuotojai gali pasiekti būtiną erdvės ir laiko perspektyvą, kad galėtų priimti sprendimus, pagrįstus įrodymais.

Vartotojų istorijų supratimas ir įgyvendinimas: sąveikumo iššūkiai ir duomenų valdymo iniciatyvos

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Prieš pristatant vartotojų istorijas, svarbu suprasti, kad šio modulio BŽŪP politikos uždaviniai ir jo techninių protokolų tikslas yra **įvertinti BŽŪP strateginio plano intervencijų poveikį ir padėti kurti (arba pertvarkyti) būsimas intervencijas** kitam programavimo laikotarpiui.

Norint tai padaryti tinkamai, reikia daugiau nei tik ūkio lygio duomenų ir platesnių šaltinių, pavyzdžiui, tų, kurie yra

Kraštovaizdžio stebėjimo sistemoje. Norint gauti naudingų išvalgų, visa ši informacija turi būti **derinama su duomenimis, pateiktais administracinėse duomenų bazėse**, o tam reikalingi pažangūs duomenų analizės metodai ir modeliai. Šiame kontekste skaitmeniniai įrankiai gali būti vertinga pagalba ex ante analizei BŽŪP strateginio plano rengimo metu, ypač nustatant intervencijas ir tikslus.

BŽŪP kūrimo ir stebėjimo sistema

Norint nuosekliai taikyti vartotojo istorijos metodą šiame kontekste, reikia paaiškinti dvi pagrindines sąvokas.

Pirma, tai **sąveika**, t. y. skirtingų informacinių sistemų ar komponentų techninis gebėjimas automatiškai bendradarbiauti ir keistis duomenimis standartizuotais formatais. Ji veikia kaip bendra skaitmeninė kalba, leidžianti sistemoms – nuo žemės stebėjimo (EO) platformos ir ūkio jutiklių iki administracinių duomenų bazių, pvz., integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ar ūkio tvarumo duomenų tinklo – veiksmingai keistis duomenimis, suprasti vieni kitų duomenis ir bendradarbiauti. Tai **užkerta kelią duomenų izoliavimui atskirose sistemose arba „silosuose“** ir nustato techninius protokolus, būtinus veiksmingai sujungti ir analizuoti skirtingų tipų duomenis.

Nepaisant šio būtinumo, siekiant visiško sąveikumo tenka susidurti su dideliais iššūkiais keturiuose pagrindiniuose lygmenyse:

- 1. Techninis sudėtingumas:** sistemos skiriasi technologijomis, formatais ir sąsajomis, todėl sudėtinga integruoti duomenis realiuoju laiku.
- 2. Sintaksinis sąveikumas:** paprastai susijęs su duomenų formatais ir kodavimu (pvz., XML, JSON ir RDF).
- 3. Semantinis dviprasmiškumas:** terminai, tokie kaip „ūkis“ ar „žemės naudojimas“, gali turėti skirtingas reikšmes skirtingose duomenų bazėse ar valstybėse narėse, o tai daro įtaką politikos patikimumui.
- 4. Valdymas ir teisinė našta:** siekiant užtikrinti saugų ir teisėtą duomenų keitimąsi tarp organizacijų, reikia įveikti sunkumus, susijusius su duomenų nuosavybe, prieigos teisėmis ir griežtu reguliavimo reikalavimų laikymusi, ypač pagal BDAR.

Duomenų mainų užtikrinimas reikalauja griežto suderinimo su ES reguliavimo sistemomis, pvz., [INSPIRE direktyva](#) ir [Atvirų duomenų direktyva](#), bei FAIR principų laikymosi: randamumas, prieinamumas, sąveika ir pakartotinis naudojimas.

Antra, reikalinga techninė, bet vis dėlto aukšto lygio priemonė – **vieninga modeliavimo kalba** (UML), kuri yra standartizuota vizualinė kalba, naudojama programinės įrangos sistemų struktūrai ir veikimui pavaizduoti. BŽŪP stebėsenos priemonių kontekste UML padeda sudėtingas sistemos sąveikas paversti intuityviomis diagramomis, kurias paaiškina, kaip skirtingi veikėjai (pvz., ūkininkai, FMIS teikėjai, politikos vertintojai) ir komponentai (pvz., duomenų bazės, API) keičiasi informacija laikui bėgant.

Ankstesniuose BŽŪP programavimo laikotarpiais paaiškėjo nuolatiniai iššūkiai, pavyzdžiui, tinkamų duomenų šaltinių trūkumas, neprieinami arba pernelyg suagreguoti duomenys ir apribojimai derinti duomenų rinkinius.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

UML sekos diagramos žingsnis po žingsnio eiga

Konkrečiai, UML sekos diagramos naudojamos iliustruoti naudotojų istorijų – trumpų, į tikslą orientuotų pasakojimų, atspindinčių galutinių naudotojų, pvz., BŽŪP valdymo institucijų ar mokėjimo agentūrų, poreikius – veiklos eigą. Šios diagramos padeda ankstyvosiose sistemos projektavimo stadijose suderinti techninius reikalavimus su politikos tikslais, užtikrinant, kad skaitmeniniai įrankiai atitiktų BŽŪP strateginio plano tikslus ir reguliavimo sistemas.

Vartotojų istorijos: poreikio apibrėžimas

Šio modulio ir ataskaitos metodologinis požiūris – tai vartotojų istorijos, **skirtos užpildyti spragą tarp politikos tikslų ir techninių sprendimų**, apibrėžtos struktūriškai ir naratyviškai, **apibūdinančios konkretų poreikį, iššūkį ar pageidaujamą sprendimą galutinio vartotojo perspektyvos**. Šiuo atveju tai gali būti ūkininkas, politikas ar techninis operatorius.

Vartotojų istorijos atitinka standartinį formatą: „**Kaip [vartotojas], noriu [tikslas], kad galėčiau [priežastis/nauda]**“ ir atlieka dvi svarbias funkcijas. Pirmoji – **ilustruoti, kaip duomenys ir skaitmeniniai įrankiai bus naudojami realiame žemės ūkio ar politikos scenarijuje**; antroji – **aukšto lygio politikos klausimus paversti praktiniais, išmatuojamais funkciniais reikalavimais** programinės įrangos kūrėjams ir techninėms komandoms.

Kaip kurti vartotojo istoriją? Vartotojo istorija turi būti glausta ir perteikti trejų informaciją galutiniam vartotojui, tarpininkaujant tarp politikos tikslų ir techninio įgyvendinimo.

1. Nustatykite vartotoją ir nuspręskite, „**kam**“ bus „skirtas“ įrankis ar funkcija. Tai turėtų būti konkreti su BŽŪP susijusi suinteresuotųjų šalių grupė, pavyzdžiui, valdymo institucija, mokėjimo agentūra ar aplinkos politikos analitikas.
2. Nustatykite tikslą ir nurodykite veiksmą, kurį vartotojas turi atlikti. Tai yra „**kas**“ ir turi būti išmatuojama bei tiesiogiai susiję su BŽŪP intervencija, duomenimis ar skaitmenine priemone.
3. Galiausiai nurodykite naudą ir paaiškinkite tikslo pasiekimo vertę ar rezultatą. Tai yra „**kodėl**“ ir susieja techninę funkciją su bendrais BŽŪP SP tikslais.

Tools4CAP projekte ši metodika leido sukurti [septynias išsamias vartotojų istorijas](#), kurios kiekviena veikia kaip protokolas, kaip integruotos priemonės atsakys į pagrindinius politikos klausimus BŽŪP strateginiuose planuose. Šios istorijos strategiškai orientuotos į BŽŪP aplinkos ir tvarumo aspektus, paverčiant „Žaliojo susitarimo“ siekius įgyvendinamais skaitmeniniais reikalavimais.

Dirvožemio sveikata

IoT jutiklių naudojimas dirvožemio būklės stebėjimui.

Pesticidai

FMIS ir skaitmeninių ūkio knygų integravimas pesticidų sekimui.

Gyvūnų gerovė

Gyvulininkystės valdymo informacinių sistemų (LMIS) diegimas.

Tvarus maistas ir atliekos

Blokų grandinės naudojimas maisto atsekamumui užtikrinti.

Drėkinimas ir vanduo

Nuotolinio stebėjimo, sausros stebėjimo įrankių ir WEI+ analizės integravimas CAP ir SDG rodikliams.

Maistinės medžiagos

Kintamojo greičio technologijos (VRT) ir FaST įrankių naudojimas.

Kraštovaizdžio ypatybės

Biologinės įvairovės ir agroekologinių ypatybių stebėjimas remiantis Žemės stebėjimu.

Projekte sukurti septyni vartotojų pasakojimai, kiekvienas iš jų skirtas pagrindiniam BŽŪP politikos klausimui

Vartotojo istorija: pesticidai ir Ispanijos atvejo tyrimas

Alberto Gutiérrez

Kastilijos ir Leono žemės ūkio technologijų institutas (ITACyL)

Kaip dalis Tools4CAP projekto, Ispanijos atvejo tyrimas buvo sutelktas į ūkių lygio duomenų integravimą siekiant stebėti pesticidų naudojimą, suderintą su [Europos Sąjungos Žaliojo susitarimo tikslu sumažinti cheminių pesticidų riziką ir naudojimą](#). Siekiant paremti šį tikslą, ITACyL taiko vartotojų istorijų metodiką, kad nustatytų funkcinis reikalavimus lanksčiam programinės įrangos kūrimui.

Tyrime naudojamos ūkio valdymo informacinės sistemos, kurios padeda ūkininkams priimti kasdienes sprendimus ir renka išsamius duomenis apie žemės ūkio praktikas. Vienas iš pagrindinių komponentų yra skaitmeninė ūkio knyga ir FMIS modulis, kuris registruoja pesticidų naudojimą laukuose. Anonimizuoti ir suagreguoti duomenys tampa vertinga informacija agroekonominiams modeliams, kurie padeda politikos formuotojams įvertinti pesticidų naudojimo mažinimo strategijų poveikį derlingumui ir nukreipti BŽŪP intervencijų kūrimą.

Dalyvaujantys subjektai ir jų vaidmuo

- Ūkininkai, nes jie atlieka pagrindinį vaidmenį šioje vartotojų istorijoje, kadangi tikimasi, kad jie rankiniu būdu įves į FMIS/skaitmeninę ūkio knygą informaciją apie pasėlių rūšį, sklypą (-us) ir apdorotą plotą, kontroliuotiną ligą, produkto rūšį ir dozę bei naudojimo datą ir laiką.
- Patarėjas/praktikas, nes pesticidų naudojimą turi

reguluoti įgaliotas patarėjas, siekiant užtikrinti atitiktį integruotos kenkėjų kontrolės standartams.

- Skaitmeninių technologijų ekspertas: dėl skirtingo duomenų šaltinių pobūdžio ir įvairių technologijų, reikalingų CSP intervencijų faktiniam poveikiui įvertinti, reikalingi specializuoti darbuotojai, gebantys valdyti API ir sąveikos standartus.

Susiję duomenų tipai

- Žemės stebėjimo duomenys: „Copernicus“ duomenų erdvės ekosistema yra Europos kosmoso agentūros valdoma paslauga.
- Europos iniciatyvos: JRC Europos dirvožemio duomenų centras (ESDAC), žemės naudojimo ir dangos plotų tyrimas (LUCAS), ES dirvožemio observatorija (EUSO), DG AGRI: ūkio apskaitos duomenų tinklas (FADN)/ūkių tvarumo duomenų tinklas (FSDN), Eurostato pesticidų pardavimo duomenų rinkinys.
- Žemės ūkio mašinų duomenys, surinkti naudojant įvairius žemės ūkio mašinosse įrengtuosius jutiklius.
- Administracinės duomenų bazės: Nacionalinis augalų apsaugos produktų registras ir ES pesticidų duomenų bazė.
- Viešieji registrai: ES leidžiamų augalų apsaugos produktų (PPP) duomenų bazė, prieinama per API, skirta produkto atitikčiai patikrinti.

Ispanijos pesticidų atvejo tyrimo UML sekos diagramos žingsnis po žingsnio eiga

Gautas vartotojo scenarijus

Vartotojo istorija yra funkcinis reikalavimas kūrėjams: *kaip BŽŪP valdymo institucija, noriu gauti prieigą prie išsamių duomenų iš ūkininkų skaitmeninių ūkio žurnalų ir juos kryžmiškai palyginti, kad galėčiau stebėti pažangą siekiant nacionalinių pesticidų mažinimo tikslų ir vertinti konkrečių BŽŪP intervencijų veiksmingumą.*

Ispanijos atvejo tyrimas iliustruoja, kaip skaitmeninės inovacijos gali padėti įgyvendinti BŽŪP strateginius planus, paverčiant išsamius ūkių duomenis praktiškai pritaikomomis išvalgomis. Tačiau perėjimas nuo duomenų rinkimo prie politikos poveikio reikalauja strateginio suderinimo, institucinio koordinavimo ir reguliavimo aiškumo.

- Vienas iš pagrindinių iššūkių yra **valdymo fragmentacija**. Nors skaitmeninėje žemės ūkio knygoje apibrėžti duomenys, kuriuos reikia rinkti apie pesticidų naudojimą, šių duomenų integravimas į nacionalines ir ES lygmens stebėsenos sistemas priklauso nuo nuoseklių duomenų srautų tarp įvairių veikėjų: ūkininkų, konsultantų, regioninių administracijų ir ES institucijų. Tam reikalingas ne tik **techninis, bet ir institucinis sąveikumas**.
- Iš vartotojų istorijų taikymo atvejo tyrimo gauta patirtis

rodo, kad reikia **pritaikant duomenų valdymo**. Dabartinė pesticidų registravimo sistema dažnai neįtraukia mažai auginamų kultūrų dėl riboto komercinio susidomėjimo, todėl stebėsenoje atsiranda spragų. Norint išspręsti šią problemą, reikia lanksčių mechanizmų, pavyzdžiui, įtraukti išimtinis leidimus arba ūkininkų pranešimus apie praktikas, kurios atspindi realų naudojimą ir užtikrina reprezentatyvumą.

- Strateginiu požiūriu „**Digital Farm Book**“ gali būti naudojama kaip **grįžtamojo ryšio grandinė BŽŪP veiklos rezultatų vertinimo sistemoje**, susiejant praktikas laukuose su aplinkos rodikliais, kad būtų galima dinamiškai persvarstyti intervencines priemones ir remtis įrodymais pagrįstu sprendimų priėmimu. Tačiau šis potencialas priklauso nuo naudojimo ključių pašalinimo ir užtikrinimo, kad duomenų rinkimas netaptų papildoma biurokratine našta ūkininkams.
- Galiausiai Ispanijos patirtis pabrėžia **suinteresuotųjų šalių**, pavyzdžiui, ūkininkų sąjungų, agronomijos ekspertų ir skaitmeninių paslaugų teikėjų, **įtraukimo svarbą** ne tik teikiant duomenis, bet ir kuriant bei įtvirtinant sistemą. **Jų indėlis yra būtinas siekiant užtikrinti, kad skaitmeniniai įrankiai būtų techniškai patikimi ir socialiai teisėti.**

Vartotojo istorija: dirvožemio sveikata ir Italijos atvejo tyrimas

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo iš ABACO pristatė, kaip ši vartotojo istorija taikoma Italijos atvejo tyrime, **integruojant lauko jutiklius ir daiktų interneto (IoT) technologijas, kurios suteikia transformacines galimybes stebėti dirvožemio sveikatą pagal BŽŪP strateginių planų sistemą**. Tokie prietaisai kaip drėgmės jutikliai, maistinių medžiagų monitoriai ir pH detektoriai teikia realaus laiko aukštos raiškos duomenis, kurių negalima gauti iš tradicinių šaltinių. Tai leidžia tiksliau, laiku ir ekonomiškiau stebėti tvarumo rodiklius.

Automatizavus duomenų rinkimą ir sumažinus priklausomybę nuo rankinių patikrinimų, IoT sistemos pagerina veiklos efektyvumą ir leidžia anksti nustatyti dirvožemio degradaciją, maistinių medžiagų išsekimą ir vandens trūkumą. Kartu su geografinės informacijos sistemomis (GIS) šie duomenų srautai suteikia išsamų erdvės ir laiko vaizdą apie dirvožemio būklę įvairiuose regionuose.

Techninė architektūra apima jutiklių duomenų perdavimą į šliuzo įrenginius, jų apdorojimą siekiant užtikrinti tikslumą ir saugų dalijimąsi jais su CAP patvirtintomis duomenų bazėmis per API. **Tada politikos vertintojai gali naudotis informacinėmis lentelėmis ir ataskaitomis, kad galėtų informuoti apie atitikties vertinimus ir strateginį planavimą, o ūkininkai gauna pritaikytą grįžtamąją informaciją per mobiliąsias aplikacijas arba AIS platformas.**

Šis metodas remia tikslią žemdirbystę, didina išteklių naudojimo efektyvumą ir prisideda prie aplinkos tikslų, pvz., išmetamųjų teršalų mažinimo ir dirvožemio atsparumo didinimo. Tačiau sėkmingam įgyvendinimui reikalingos agronomijos žinios, patikimas duomenų valdymas ir vartotojui patogios sistemos, kad būtų užtikrintas šių priemonių taikymas ir politikos aktualumas.

Dalyvaujantys subjektai ir jų vaidmuo

- Ūkininkai savo žemėje diegia IoT įrenginius dirvožemio būklei stebėti.
- Technologijų teikėjas / ekspertas: IoT sistema renka realaus laiko dirvožemio duomenis (pvz., drėgmę, pH, maistines medžiagas...) naudodama jutiklius. Ekspertai (pvz., licencijuoti operatoriai) dalyvauja diegiant ir eksploatuojant įrangą.
- Politikos formuotojai naudoja duomenis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginiams planams vertinti ir pritaikyti.

Įtraukti duomenų tipai

- Jutiklių duomenys: dirvožemio pH, maistinių medžiagų kiekis (N, P, K), drėgmės kiekis, dirvožemio temperatūra, organinių medžiagų koncentracija.
- Metaduomenys: vietos duomenys (GPS koordinatės), duomenų rinkimo laiko žymos, pasėlių tipas ir žemės ūkio praktikos.
- Aplinkos duomenys: oro duomenys (temperatūra, krituliai, drėgmė), drėkinimo ir vandens naudojimo įrašai.
- Administraciniai duomenys: ūkio ribos ir žemės naudojimo modeliai, BŽŪP subsidijų paskirstymas, atitikties duomenys (pvz., BŽŪP gairių laikymasis).

Gautas vartotojo scenarijus

Šiuo atveju vartotojo istorija galėtų būti tokia: *Kaip BŽŪP valdymo institucija, noriu gauti prieigą prie realaus laiko*

dirvožemio būklės duomenų, surinktų naudojant IoT jutiklius ir integruotų į administracines duomenų bazes, kad galėčiau įvertinti atitiktį su dirvožemiu susijusiems BŽŪP tikslams ir remti strateginių intervencijų koregavimą remiantis įrodymais.

Ši vartotojo istorija apibrėžia poreikį turėti **sąveikias sistemas, galinčias rinkti smulkius, jutikliais pagrįstus duomenis**, pvz., dirvožemio drėgmę, pH, organines medžiagas, ir paversti juos praktinėmis išvalgomis BŽŪP stebėsenai. Ji padeda apskaičiuoti pagrindinius BŽŪP rodiklius, įskaitant R.19PR (dirvožemio gerinimas ir apsauga) ir I.11 (anglies sekvestracijos didinimas), nes leidžia nuolat stebėti dirvožemio sveikatos parametrus ir jų pokyčius laikui bėgant.

Be to, IoT duomenų integravimas į BŽŪP patvirtintas administracines sistemas atitinka GAEC 5 (erozijos prevencija) ir GAEC 6 (minimalus dirvožemio dangalas) reikalavimus, suteikiant patikimą mechanizmą **sąlygų laikymosi taisyklių atitikties patikrai**. Saugus duomenų perdavimas per API, naudojant protokolus, pvz., HTTPS ir žetonais pagrįstą autentifikavimą, užtikrina atitiktį ES duomenų valdymo sistemoms, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), INSPIRE direktyvą ir Duomenų valdymo aktą (DGA).

Įtraukdamos šią funkciją į BŽŪP stebėsenos darbo eigą, valdymo institucijos gali **pereiti prie dinamiškesnio, duomenimis pagrįsto vertinimo modelio**, kuris palaiko realaus laiko grįžtamąjį ryšį, regioninį lyginamąjį vertinimą ir strateginį su dirvožemiu susijusių intervencijų perskaiciavimą.

UML sekos diagramos žingsnis po žingsnio eiga Italijos dirvožemio sveikatos atvejo tyrime

Vartotojo istorija: drėkinimas ir vandens valdymas

Graikijos atvejo tyrime

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Vandens trūkumas ir sausra tampa vis didesniais iššūkiais visoje Europoje, todėl reikalingos tvarios drėkinimo ir vandens valdymo praktikos. Ši vartotojo istorija skirta **istorinių klimato duomenų, realaus laiko meteorologinių duomenų, sausros rodiklių ir ūkių drėkinimo įrašų integravimui** vandens naudojimo stebėsenai. Tikslas – remti BŽŪP strateginius planus (BŽŪP SP) siekiant tvarumo tikslų, užtikrinant efektyvų išteklių paskirstymą ir didinant žemės ūkio atsparumą klimato kaitai.

Dalyvaujantys subjektai ir jų vaidmuo

- Ūkininkai, stebintys ir pranešantys apie drėkinimo praktikas, įskaitant laiką, tūrį, naudojant FMI įrankius, drėkinimo jutiklius, kalendorius ir kt.
- FMIS teikėjai, tiekiantys technologijas ir platformas ūkininkų drėkinimo duomenims registruoti, apdoroti ir analizuoti, palengvinant integravimą su išoriniais duomenų šaltiniais.
- Vandens valdymo institucijos ir aplinkos agentūros, teikiančios istorinius duomenis apie klimatą įvairiais lygiais, sausros įspėjimus, meteorologinius kintamuosius.
- BŽŪP politikos formuotojai, kaip galutiniai vartotojai, stebintys kintamuosius remiantis užklausomis, priklausomai nuo LPIS duomenų prieinamumo vartotojo sąsajoje. Naudoti išvestinius duomenis BŽŪP SP vertinimui ir koregavimui bei geresniam vandens šaltinių paskirstymui regioniniu lygiu užtikrinti.

Įtraukta į duomenų tipus

Aplinkos duomenys:

- Vandens naudojimas ir drėkinimo modeliai iš FMIS
- Evapotranspiracijos (ET_0) įvertinimai iš EO duomenų produktų (rasterio formatu) Evapotranspiracijos (ET_0) skaičiavimai iš „in situ“ jutiklių (taškinių matavimų).
- Sausros duomenys iš Copernicus sausros observatorijos (rasterio formatu).
- Istoriniai klimato duomenys iš ECMWF ERA5-Land duomenų rinkinio (rasterio formatu).
- Realaus laiko oro duomenys iš atvirų meteorologinių paslaugų teikėjų (rasterio formatu).
- LPIS duomenys esamų „in situ“ duomenų ekstrapoliacijai regioniniu lygiu.

Išorinės žinios:

- Tipinės drėkinimo poreikio vertės pagal kultūrų rūšis regione.

- Istoriniai drėkinimo poreikio duomenys pagal kultūrų rūšis regione.

Gautas vartotojo atsiliepimas

Derindamos ūkių lygio drėkinimo duomenis (FMIS) su ERA5 istoriniais klimato įrašais, realaus laiko meteorologiniais duomenimis ir „Copernicus“ sausros rodikliais, BŽŪP institucijos gali stebėti vandens naudojimą įvairiais masteliais. **Ši integracija leidžia apskaičiuoti pasėlių vandens poreikį ir vandens produktyvumo rodiklius, kurti sezoninius ir mėnesinius drėkinimo modelius** naudojant ET_0 , nustatyti ekstremalius įvykius, pateisinančius nukrypimus nuo tvarumo tikslų, ir remti regionines drėkinimo strategijas sausros metu, užtikrinant efektyvų vandens paskirstymą.

Gautas vartotojo atsiliepimas galėtų būti toks: *Kaip BŽŪP politikos formuotojas, norėčiau įvertinti / apskaičiuoti drėkinimo vandens poreikį NUTS3 xyz regione 2023 m.*

Gautas rezultatas stiprina atitiktį BŽŪP rodikliams (R.22: tvarus vandens naudojimas: drėkinamų žemių dalis pagal įsipareigojimus; R.23PR: tvarus vandens naudojimo dalis naudojamoje žemės ūkio paskirties žemėse pagal remiamus įsipareigojimus gerinti vandens balansą; arba I.17: vandens šaltinių apkrovos mažinimas), remia GAEC 4 sąlygą, suderina su [Vandens pagrindų direktyva](#) ir prisideda [prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslo 6.4.2](#) dėl vandens naudojimo efektyvumo. Galiausiai tai **didina atsparumą klimato kaitai ir skatina tvarias žemės ūkio praktikas** visoje Europoje.

Giorgos Charvalis pristatė [pamokas, išmoktas](#) taikant **drėkinimo ir vandens valdymo vartotojo istoriją per politikos stebėjimo priemonę (PMT)**. Atvejo tyrimas patvirtino, kad PMT yra pritaikoma, gebanti generuoti reikšmingus rezultatus iš atvirų ir „in situ“ duomenų rinkinių. Šis pritaikomumas pabrėžė jos svarbą žemės ūkio draudimui ir klimato rizikos vertinimui, glaudžiai atitinkant ELGA, Graikijos žemės ūkio draudimo organizacijos, tikslus.

Rezultatai parodė, kaip **regioniniai rodikliai, tokie kaip drėkinimo praktika, pesticidų naudojimas ir derlius, gali papildyti BŽŪP rezultatų ir išvesties rodiklius**, taip patvirtindami priemonės lankstumą integruoti Žemės stebėjimo, ūkių lygio ir atviruosius duomenis regioninės politikos įžvalgoms. Šis projektas parodė **jo kartotinumą ir pritaikymo skirtinguose regionuose potencialą**, kartu pateikdamas tokių priemonių pridėtinę vertę draudimo ir rizikos valdymo užduotims, kurios peržengia tradicinio BŽŪP stebėjimo ribas. Svarbu pažymėti, kad atvejo tyrime

Graikijos drėkinimo ir vandens valdymo atvejo tyrimo UML sekos diagramos žingsnis po žingsnio eiga

buvo pabrėžta **būtinybė įtraukti įvairius suinteresuotuosius subjektus ir užtikrinti** pakartotinius grįžtamojo ryšio ciklus, taip pat pasiūlyti būdus, kaip užtikrinti sąveiką su nacionalinėmis duomenų bazėmis ir automatizuoti duomenų srautus.

Tuo pačiu metu **buvo nustatyti įvairūs apribojimai**. Proceso metu Graikijos bendrosios žemės ūkio politikos mokėjimų institucijos likvidavimas sukėlė institucinį nestabilumą ir susilpnino rezultatų gilumą. Tai taip pat turėjo įtakos prieigai prie duomenų, nes **papildomų oficialių duomenų rinkinių**, pvz., integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IACS), **trūkumas** trukdė tvirtinimui politiniu lygiu ir sukėlė neaiškumą dėl mastelio, kai duomenų rinkiniai yra neišsamūs. Galiausiai

buvo pabrėžta, kad ši priemonė dažnai buvo suvokiama labiau kaip atskirų funkcijų teikėja, o ne kaip sisteminis stebėsenos sprendimas, todėl jos politinė reikšmė buvo ribota. Be to, administracinė našta ir ribotas skaitmeninis pasirengimas trukdė oficialiam bendradarbiavimui, o oficialių atsiliepimų nebuvimas mažino pasiektų rezultatų svarbą.

Šie iššūkiai pabrėžia **stabilių institucinių sistemų, išsamių duomenų prieinamumo ir aktyvaus suinteresuotųjų šalių dalyvavimo svarbą** siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai išnaudotas stebėjimo priemonių, pavyzdžiui tokių kaip Politikos stebėjimo priemonė, potencialas veiksmingai remti BŽŪP strateginius planus ir platesnius tvarumo tikslus.

Galutinės išvados ir pagrindinės įžvalgos

Modulio veikla, susijusi su techninių protokolų ir metodinių gairių rengimu, atskleidė keletą svarbių išvadų apie duomenų integravimo ir valdymo ateitį BŽŪP sistemoje:

- Duomenų sąveikumo problema turi būti sprendžiama taikant kompleksinį požiūrį, kuris atitiktų tiek žemės ūkio ir maisto pramonės informacinių ir ryšių technologijų sprendimų teikėjų reikalavimus, tiek konkrečius BŽŪP stebėsenos ir įgyvendinimo poreikius. Pavyzdžiui, būsima „Bendra Europos žemės ūkio duomenų erdvė“ turėtų būti sukurta taip, kad būtų

galima lengvai naudoti ir rinkti esminius ūkio lygio duomenis, būtinus sėkmingam BŽŪP įgyvendinimui.

- Žemės ūkio, aplinkos ir maisto taikymo srityse egzistuoja daugybė lygiagrečių duomenų standartizavimo mechanizmų ir semantikos, todėl rekomenduojama pradėti nuo paprastų standartizavimo pastangų, pavyzdžiui, sukurti ES masto taksonomiją pagrindinėms duomenų struktūroms (pvz., pasėlių rūšims, kenkėjams/ligoms, matavimo vienetams ir augimo etapams).

- Duomenų dalijimosi ir sąveikumo programų (pavyzdžiui, „H2020“ ir „Horizontas Europa“) rezultatai dar nėra integruoti arba yra integruoti tik ribotai į komercines žemės ūkio informacinių ir ryšių technologijų sistemas. Tai rodo, kad rezultatai yra naudingi, tačiau šiuo metu **trūksta reikšmingų įsipareigojimų ar aiškių privalumų**, kurie priverstų suinteresuotąsias šalis dalytis šiais duomenimis. Būsima „Agri Data Space“ plėtra yra svarbus žingsnis į priekį siekiant užpildyti šią spragą.
- Sąveikos mechanizmas gali būti sėkmingai **taikomas kaip papildomas lygmuo** esamų sistemų (pavyzdžiui, IACS ir FMIS) pagrindu. Nėra būtinybės iš esmės keisti šių įdiegtų sistemų vidaus veikimą. Šis požiūris **sumažina trikdžius** ir maksimaliai padidina suderinamumą.
- Vartotojų istorijų metodika padeda **veiksmingai susieti aukšto lygio politikos tikslus ir praktinius techninius reikalavimus**. Šis požiūris yra labai

svarbus užtikrinant, kad sudėtingų skaitmeninių priemonių kūrimas būtų tiesiogiai suderintas su konkrečiais, į tikslus orientuotais galutinių vartotojų, pavyzdžiui, BŽŪP valdymo institucijų ir mokėjimo agentūrų, poreikiais.

„Workcloud“ sesijos apibendrinimas

Tolesni veiksmai

Akademijos mokymo sesija baigėsi numatant tolimesnius veiksmus, įskaitant tai, kad susitikimo medžiaga ir ataskaita apie pagrindinius aptartus elementus bus paskelbti [renginio puslapyje](#) ir „YouTube“ kanale.

Visus pristatymus ir įrašus galima rasti [renginio puslapyje](#).

Dalyvaukite projekte [čia](#).

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį [čia](#).

Artimiausiu metu [čia](#) bus paskelbti nauji Akademijos mokymo moduliai.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

